

Создание RESTful API: Разработка API позволит интегрировать PlayRank с другими системами (например, с дискорд-ботами для автоматической публикации результатов) или создать мобильное приложение.

Улучшение UX/UI: Проведение юзабилити-тестирований и постоянная доработка интерфейса на основе feedback от реальных пользователей.

Заключение. В ходе выполнения проекта была доказана эффективность и целесообразность использования клиентских веб-технологий для создания автономных, но мощных систем учета и анализа данных. Проект PlayRank на практике продемонстрировал, как с помощью грамотного сочетания HTML5, CSS3 и JavaScript можно построить интерактивную платформу, решающую конкретные прикладные задачи.

Созданная система обладает не только функциональной полнотой и интуитивно понятным интерфейсом, но и значительным эстетическим потенциалом, что делает ее привлекательной для конечных пользователей. Ее автономность открывает возможности для быстрого внедрения в условиях ограниченных ресурсов.

Внедрение подобных решений в образовательных учреждениях вносит вклад в цифровизацию внутренних процессов, способствует развитию практических навыков веб-разработки у студентов и стимулирует их интерес к современным IT-технологиям через призму популярной и актуальной киберспортивной деятельности. PlayRank служит удачным примером того, как учебный проект может перерасти в практически значимый инструмент для всего университетского сообщества.

Список литературы

1. W3C HTML5 Standard. URL: <https://html.spec.whatwg.org>
2. Mozilla Developer Network. JavaScript Documentation. URL: <https://developer.mozilla.org>
3. Chart.js Documentation. URL: <https://www.chartjs.org>
4. CSS3 Official Guide. URL: <https://www.w3.org/TR/css-2018/>
5. MDN Web Docs: Using the Web Storage API. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Web_Storage_API/Using_the_Web_Storage_API
6. Иванов, П.К. Современные подходы к веб-разработке / П.К. Иванов. — М.: Издательство "Стандарт", 2023. — 356 с.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Темирбаева Лилиана Линаровна

студентка 1 курса направления «Лингвистика», филиал КФУ в г. Джизаке

Наврүзова Елена Павловна

ассистент кафедры общественных наук, филиал КФУ в г. Джизаке

Аннотация: В статье рассматриваются современные методы преподавания русского языка как иностранного в национальной школе, направленные на развитие коммуникативной, межкультурной и медиаграмотной компетенции. Акцент сделан на интеграции цифровых технологий, медиаобразования и проектного обучения в образовательный процесс. Рассмотрены коммуникативный, деятельностный и медиаподходы, которые способствуют развитию самостоятельности, критического мышления и речевой активности студентов.

Ключевые слова. Русский язык как иностранный; современные методы обучения; коммуникативный подход; деятельностный подход; медиаподход; информационно-коммуникационные технологии; цифровизация образования; межкультурная коммуникация; мотивация обучения; проектная деятельность.

MODERN METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A NATIONAL SCHOOL

Temirbaeva Liliana Linarovna

1st-year student, majoring in Linguistics, KFU branch in Jizzakh

Navruzova Elena Pavlovna

Assistant of the Department of Social Sciences, KFU branch in Jizzakh

Annotation: The article discusses modern methods of teaching Russian as a foreign language aimed at developing communicative, intercultural and media literacy competencies. The focus is on the integration of digital technologies, media education and project-based learning into the educational process. Communicative, activity-based and media approaches are considered as key tools for developing students' independence, critical thinking and speech activity.

Keywords: Russian as a foreign language; modern teaching methods; communicative approach; activity-based approach; media approach; information and communication technologies; digitalization of education; intercultural communication; learning motivation; project-based learning.

MILLIY MAKTAB O'QUVCHILARIGA RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Temirbayeva Liliana Linarovna

“Tilshunoslik” yo‘nalishi 1-bosqich talabasi, Jizzax shahridagi QFU filiali

Navruzova Elena Pavlovna

Ijtimoiy fanlar kafedrası assistenti, Jizzax shahridagi QFU filiali

Annotatsiya: Maqolada milliy maktab o‘quvchilariga rus tilini chet tili sifatida o‘qitishning zamonaviy usullari tahlil qilingan bo‘lib, ularning asosiy maqsadi talabalar nutqiy faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdan iborat. Shuningdek, o‘qitish jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni, axborot-kommunikatsiya vositalarini va mediareсурslarni joriy etish orqali ta‘lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan. Asosiy e‘tibor ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar, media ta‘lim va loyiha asosidagi o‘qitishni integratsiya qilish masalalariga qaratilgan. Tadqiqotda kommunikativ, faoliyatga yo‘naltirilgan va mediata‘lim yondashuvlari o‘zaro uyg‘unlashgan holda qo‘llanilganda, talabalarning o‘quv motivatsiyasi, tilni amaliy qo‘llash ko‘nikmalari hamda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi sezilarli darajada rivojlanishi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Rus tili chet tili sifatida; zamonaviy o‘qitish usullari; kommunikativ yondashuv; faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv; mediayondashuv; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari; ta‘limning raqamlashtirilishi; madaniyatlararo muloqot; o‘qishga motivatsiya; loyiha faoliyati.

Введение. Современная методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) развивается в условиях активной цифровизации и глобализации образовательного пространства. Сегодня основной целью обучения становится не только овладение грамматикой и лексикой, но и развитие у студентов коммуникативной, межкультурной и цифровой компетенций.

Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации традиционных подходов к новым образовательным реалиям, где преобладают дистанционные форматы, мультимедийные технологии и международные образовательные коммуникации. Цель исследования — рассмотреть современные методические подходы к преподаванию РКИ и определить их эффективность в формировании практических языковых и культурных навыков обучающихся.

Методы и обзор литературы. Современные исследования в области методики преподавания РКИ подтверждают высокую эффективность комбинированного использования коммуникативного, деятельностного и медиаподходов.

Коммуникативный метод, как отмечают Т. М. Воителева и Ч. Цао, «моделирует живое взаимодействие между учащимися и преподавателем, создавая психологическую готовность к общению» [Воителева, Цао, с. 93]. Он направлен на формирование у студентов умения использовать язык в реальных ситуациях общения, что способствует развитию спонтанной речи и уверенности в собственных языковых возможностях.

Деятельностный подход ориентирован на обучение через выполнение практических заданий и проектной деятельности. Он реализуется в форме дискуссий, кейсов, анализа аутентичных материалов, создания медиапроектов. Такой формат способствует развитию критического мышления, самостоятельности и рефлексивных навыков обучающихся.

Медиаподход предполагает использование мультимедийных технологий — видео, подкастов, интерактивных онлайн-ресурсов и платформ. По мнению Е. П. Наврузовой, «мультимедийные технологии открывают перед педагогом возможности комплексного воздействия на восприятие учащихся, сочетая визуальные, аудиальные и интерактивные формы

подачи материала» [Наврзуова, с. 25]. Это позволяет сделать процесс обучения более наглядным, динамичным и мотивирующим.

Значительную роль играют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Э. Г. Азимов подчёркивает, что «организация дистанционного обучения на основе ресурсов Интернета способствует расширению образовательных возможностей и индивидуализации обучения» [Азимов, с. 138–145]. Использование онлайн-платформ, виртуальных классов и мобильных приложений обеспечивает гибкость и доступность образовательного процесса.

Анализ и результаты: Проведённый анализ показал, что современная методика преподавания РКИ характеризуется интеграцией традиционных и инновационных форм обучения. Коммуникативный подход обеспечивает развитие языковой компетенции, деятельностный способствует формированию личной ответственности за результат, а медиаподход усиливает мотивацию и визуальную поддержку обучения. Внедрение цифровых технологий, интерактивных платформ и инструментов искусственного интеллекта позволяет индивидуализировать процесс обучения, адаптировать материалы под уровень владения языком и повысить качество обратной связи. Таким образом, преподаватель РКИ превращается в фасилитатора учебного процесса, организатора образовательной среды и медиатора культурного взаимодействия.

Обсуждение: Современные тенденции преподавания РКИ отражают глобальный переход к личностно-ориентированной и компетентностной модели образования. Особое внимание уделяется созданию межкультурной образовательной среды, где язык становится инструментом не только коммуникации, но и понимания культурных различий. Использование проектных методов и медиатехнологий повышает уровень вовлечённости студентов, способствует развитию их исследовательских и творческих способностей.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения рассмотренных подходов при разработке учебных программ, онлайн-курсов и методических пособий по РКИ.

Заключение: Таким образом, современные методы преподавания русского языка как иностранного ориентированы на развитие личности обучающегося, его коммуникативной самостоятельности и способности к эффективному взаимодействию в многонациональном и цифровом мире. Преподаватель РКИ выступает посредником между культурами, а учебный процесс становится интерактивным, творческим и мотивирующим. Интеграция ИКТ, медиаобразования и проектных форм обучения обеспечивает высокий уровень вовлечённости студентов и способствует успешному формированию ключевых компетенций, необходимых в XXI веке.

Список литературы

1. Воителева Т. М., Цао Ч. К вопросу о теории и практике коммуникативного подхода в обучении русскому языку как иностранному // Язык и текст. 2022. Т. 9, №1. С. 92–99.
2. Наврзуова Е. П. Медиаобразование: специфика применения мультимедийных технологий на уроках литературы в школе // Наука и образование сегодня. – 2025. – № 3 (96). – С. 72–75.
3. Азимов Э. Г., Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам. – Москва: Флинта, 2021. С. 138-145
4. Ежукова А.В. Медиаобразование: роль в профессиональной подготовке будущих специалистов // Вестник Нижневартговского государственного университета. - 2025. - №2. - С. 26-36. doi: 10.36906/2311-4444/25-2/03
5. Navruzova E. P., Isroilova G. R., Khasanov E. R. Modern education: The advantage and effectiveness of distance learning // International Journal of Human and Social Science Research. – 2022. – Vol. 2, No. 3. – P. 45–49.

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Махмудов Рашид Алишерович

Магистр 3-го курса направления «Доказательное управление образованием и лидерство»

Института Психологии и Образования, КФУ, Казань

candidiasis7879@gmail.com